

SAID AHMADNING “JIMJITLIK” ASARIDAGI KRIMINALLIK MOTIVNING BADIY TALQINI

Zarnigor Beknazarova Baxrom qizi

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti

lilubeknazarova23@gmail.com

+998918192310

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17462090>

Annotatsiya

Ushbu maqolada o'zbek adabiyotining yirik namoyandalardan biri Said Ahmadning “Jimjitlik” asarida ifodalangan kriminallik motivlar va ularning badiiy talqini tahlil qilinadi. Adib jamiyatda ildiz otib borayotgan axloqiy inqiroz, nohalollik va adolatsizlik muammolarini o'tkir syujetlar hamda yetarli darajadagi mukammal xarakterlar orqali ochib berishga harakat qilgan va buni uddasidan chiqqan. Turli xil kriminal kechinmalar orqali insonning ma'naviyati, ichki kurash va ijtimoiy beqarorliklari ko'rsatilgan. Maqolada asar syujetidan olingan konkret epizodlar va qahramonlar orqali kriminal motivning qanday badiiy maqsadlarga xizmat qilgani ochib beriladi.

Kalit so'zlar: Said Ahmad, “Jimjitlik”, kriminal motiv, badiiy talqin, psixologizm, ijtimoiy muammo.

Kirish

Asar bilan tanishib borarkansiz, o'qish davomida asarning o'zagi nega kriminalistika ekanligi va qanady qilib insonning har qanday holatda ham qay darajada jinoyatga moyilligini nozik misollar yordamida mohirlik bilan ochib berilganiga guvoh bo'lasiz.

Asosiy qism

Asarning ilk boblarida o'quvchi albatta Tolibjonni asardagi asosiy jabrlanuvchi deb topishi aniq. Ammo o'qishda davom etarkansiz Tolibjon yolg'iz yoki eng ko'p jabr ko'rgan qahramon emasligiga ishonch hosil qilasiz. Said Ahmad bu asar orqali nafaqat o'sha davrning siyosiy tuzumi qurbonlarining hayotini yoritib bergan, balki qaysidir ma'noda siyosiy tuzum yoki tashqi kuchlarning har doim ham ta'siri bo'lavermaydi demoqchi bo'lgandek tuyuladi. Asarning ilk varaqlarida Tolibjonning kata bir majlisda turib hech bir qo'rquvsiz Luqmonovning asl basharasini ochib tashlashga bel bog'lab nutq so'zlar ekan, yozuvchining “...Odamlar stul tagiga qo'llarini tiqib qarsak chaldilar” jumlasidayoq Tolibjonning jinoyat olami qirg'iyilariga o'zi bilmagan holda o'lja bo'lganini tariflaydi.

Xojimurodning Nurmad tog'aga tab tortmay yon berishini o'zidayoq adibning asar orqali moxirlik bilan hayotda uchrashi mumkin bo'lgan chirkin burchaklardan chiqib kelgan jirkanch shaxslarni jonlantiradi. Huddi shu ikki obraz orqali ikki darsni olishimiz mumkin: birinchisi, hech qachon hech kimga keragidan ortiq ishonmaslik kerakligi ya'ni “ko'za kunda emas kunida sinadi” iborasini yodda saqlash va albatta mavjud barcha extiyot choralaridan foydalanish kerakligini o'qtirgandek bo'ladi yozuvchi. Ammo adib mohirlik bilan asl inson har qanday holatda ham jinoyatga qo'l urmasligini Nurmad tog'a obrazi orqali takidlaydi. Nurmad tog'a shuncha yuqotishlar, oila parokandaligi va yo'qotilgan umr sababchisi bo'lgan Xojimurod bilan taqdir taqozosi bilan qayta yuzlashadi. Ammo aslida huddi manashu holatning uzi ham hayot sinovining bir qismi ekanligi va har qnacha qiynalgan bo'lishiga qaramasdan jinoyatga qo'l urishdan ko'ra o'z vijdoni va ruhiy pokligini ustun quygan holda Nurmad tog'a uni oliy hakam hisoblanmish vaqtga quyib beradi. Bu asar davomida ikki turdagi qahramonlarni uchramiz.

Birinchi guruh qahramonlar, ular shunday insonlarki – har qnacha qiyinchiliklar bo’lmasin insoniylikni har narsadan ustun quyganlar hattoki mag’lub bo’lsalarda! Ikkinchi turdagi qahramonlar esa, hayotning ilk bergan sinovidayoq o’zlarini qutqarish uchun vijdonlarini shaytonga sotganlardir.

Nazariy tahlil

Agar biz asarda yoritib berilgan kriminalistikaga urg’u beradigan bo’lsak, asarda nafaqat inson bolasining boshqa bir inson bolasiga qilgan jinoyatiga balki inson qo’li bilan tabiat va hayvonlarga qilingan mudhish jinoyatga ham shohid bo’lasiz. Misol tariqasida, asarda Kiyiksovdi afsonasidagi kiyikning hali zo’rg’a oyoqda turgan, hali aydarlik eti tutib yetilmagan bolasini yaxshiyarlarcha ovchilar tomonidan o’ldirilishini olaylik. Ovchi kiyik bolasini ovlab na qorni tuyadi va na terisini yaxshi bahoda sota oladi. Shunchaki nafs balosi ovchini hech bo’lmaganda bolasini otib nafsini qondiradi. Yoki Mirvali atayin ko’paytirish uchun olib kelgan kiyiklarni yashirincha ovlab yurgan Rasulbekni olaylik. Rasul ham qorni to’ymay qolganidan emas balki to’qlikga sho’xlik qilib kiyiklarni ko’nglini xushlash va “vallomatlar”ini kunglini chog’lash uchun yashirincha ovlab yuradi.

Agar Ravshanbek obraziga nazar soladigan bo’lsak, Mirvalining hakalik otgan nafs sababli qurbon qilingan obraz sifatida ko’ramiz. Xiyonat ham aslida jinoyat. Nafaqat o’zga bir insonga nisbatan balki xiyonat qilayotgan shaxs avvalo o’ziga nisbatan xiyonat qiladi. Bu esa ikki tomonlama jinoyat degani. Mirvalining Bodomgul bilan yashirin munosabatlariga o’zi istamagan holda guvoh bo’layotgan Ravshanbekning onasi bu jinoyatdan ko’p jabrlanadi. Jinoyat senga qilinsa buning og’rig’ini sen sezasan ammo sen ona bo’lsangu, bolangga qilinayotgan jinoyatga guvoh bo’lsang va jinoyatchi bilan bir tom ostida yashashga mahkum bo’lishdan og’irroq azob yo’q.

Jinoyatni ochish va jinoyatchilarni jazolash o’rniga bularning barchasiga barmoq orasidan qaraladigan jamiyatda Jayrona kabi harakterga ega bo’lish ba’zan sizni boshingizga tushishi mumkun bo’lgan yanada og’irroq falokatlardan sizni qutqaradi. Mirvalining unga qilgan pastkashliklariga qaramasdan ma’lum darajada pazitiv munosabatni saqlab qolishi bir tarafdin huddi hayotda tirik qolish uchun kelajakni kafolatlashga o’xshaydi.

Xulosa

Xulosa o’rnida shuni aytish kerakki, asar boshlanishidayoq jamiyatning jinoyatga nisbatan e’tiborsizligini emas balki tirik qolish va jamiyatdan, mansabdan ajralib qolishdan bo’lgan qo’rquv sababli jimjitlikni tanlagan nafs hakalak otgan kimsalarning haqiqat uchun, nomus, insoniylikni saqlab qolish uchun kurashish maqsadida hukumatga endi qadam bosgan yosh nihollarni yanchib tashlashga urinishi Luqmonov obrazida yoritib beriladi. Tug’ilib to umrining so’ngiga qadar qalbini sof va beg’ubor saqlay olish bu eng oliy ne’mat ekanligi va huddi shu hislatlar Tolibjon obrazida to’liq aks ettiriladi. Mirvalining insoniylikni saqlab qola olmaganini butkul uning o’zi tanlagan jinoyat olamiga burib qo’yish xato bo’ladi. Sababi Mario Puzoning “Cho’qintirgan ota” asarini misolida shuni aytishimiz mumkinki, jinoyat olamini boshqaruvchi Don Karlini hamda Maykl Karlionilar doimo oilani, do’stlik rishtalarini, ishonch va muhabbat hamda tinchlikni olg’a surishadi. Yakuni o’rnida shuni aytish kerakki, demak haqiqiy, sof va mustahkam insoniylikni xattoki jinoyat olami ham yo’q qila olish qudratiga ega emas. Uni saqlab qolishda balki inson nafs va irodasi kata ro’l o’ynaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ahmad, S. (1986). Jimjitlik. Toshkent: G'afur G'ulom nomida Adabiyot va san'at nashriyoti.
2. Puzo, M. (1969). Chuqintirgan ota. Nyu York, NY: G.P. Putnam's Sons.